

QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI HUDUDIDA TARQALGAN ITLAR (CANIS LUPUS FAMILIARIS) NING ASOSIY GELMINTOZLARI VA ULARGA QARSHI KURASHISH CHORALARI

Safarov Alisher b.f.f.d (PhD)

Kutlimuratov Nietulla

Samarqand davlat veterinariya, meditsinasi chorvachilik va
biotexnologiyalar universiteti, 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13896826>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 21-sentabr 2024 yil
Ma'qullandi: 23-sentabr 2024 yil
Nashr qilindi: 30-sentabr 2024 yil

KEY WORDS

*gelmintoz, parazit,
profilaktika, gigiena, preparat,
giardioz, leptospiroza, toksoplazma.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada Qoraqalpog'iston Respublikasi hududida tarqalgan sut emizuvchi hayvonlar itlar haqida (canis lupus familiaris) hamda gelmintoz kasalliklari va ularga qarshi kurashish choralarini haqida so'z borgan.

Canis lupus familiaris, ya'ni it, insonlar bilan eng yaqin aloqada bo'lgan va ko'plab madaniyatlarda muhim rol o'ynagan hayvonlardan biridir. Biroq, itlarda turli xil germinintozlar mavjud bo'lib, ular sog'liq va farovonlikka tahdid solishi mumkin. Ushbu maqolada itlardagi germinintozlar va ularga qarshi kurashish usullari haqida so'z yuritimiz.

Itlarda eng ko'p uchraydigan germinintozlar quyidagilar:

1. Toksoplazmoz

- Toksoplazma gondii paraziti tomonidan keltirib chiqariladi. Bu kasallik asosan mushuklardan tarqaladi va itlarni ham zararlashi mumkin.

2. Leptospiroza

- Bu bakteriya itlarda leptospirozi keltirib chiqaradi. Ushbu kasallik, asosan, suvli muhitlarda tarqaladi va itlar uchun xavfli bo'lishi mumkin.

3. Giardioz

- Giardia lamblia paraziti orqali kelib chiqadi. U ichaklarda joylashib, ich ketish va boshqa muammolarni keltirib chiqaradi.

4. Birjilash kasalliklari

- Bu kasalliklar itlarda qizilo'ngach va ichak sistemalarini zararlashi mumkin. Ular bir necha turli xil bakteriyalar yoki viruslar orqali tarqaladi.

Germinintozlardan saqlanish:

Itlarda germinintozlardan saqlanish uchun quyidagi choralar ko'rilishi kerak:

1. Profilaktik vaktsinatsiya

- Itlarni tegishli vaktsinatsiya dasturi bilan himoya qilish. Bu kasalliklarning oldini olishda muhim rol o'ynaydi.

2. Gigiena va tozalik

- Itlar uchun toza muhitni ta'minlash, ularning ovqat va ichimlik suvini har doim toza tutish. Shuningdek, itlarni muntazam ravishda tozalash va parazitlarga qarshi davolash.

3. Doimiy tibbiy nazorat

- Veterinarga muntazam ravishda tashrif buyurish, sog'liqni tekshirish va zarur bo'lsa, davolash.

4. Parazitlarga qarshi preparatlar

- Itlar uchun maxsus parazitlarga qarshi dorilarni qo'llash. Bu dori vositalari parazitlarning paydo bo'lishini kamaytiradi.

5. Ovqatlantirish va suyuqlik

- Itlarni sifatli va to'yimli ovqatlar bilan ta'minlash, shuningdek, toza ichimlik suvi berish.

Hozirgi vaqtda Qoraqalpog'iston hayvonot dunyosi ham xilma-xil: umurtqali hayvonlarning 500 ga yaqin, shu jumladan, sut emizuvchilarning 68, qushlarning 300 dan ziyod, sudraluvchilarning 33, suv va quruqlikda yashovchilarning 2, baliqlarning 50 ga yaqin turi ma'lum. Umurtqasiz hayvonlarning 3500 dan ortiq turi aniqlangan. So'nggi 10 yil ichida Qoraqalpog'iston hayvonot dunyosi ancha o'zgarishlarga uchradi. Ko'pgina turlar soni qisqardi va ular noyob yoki yo'qolib borayotgan turlar qatoriga kiritildi. Sut emizuvchilarning 10, baliqlarning 12, qushlarning 37, sudralib yuruvchilarning 10 turi O'zbekiston Qizil kitobiga kiritilgan.

Gelmintologiya (gelmintlar va ...logiya) — parazit chuvalchanglar — gelmintlar hamda odam, hayvonlar va o'simliklarda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni o'rganadigan fan. Gelmintologiya parazit chuvalchanglarning tuzilishi, fiziologiyasi, biokimyosi, rivojlanishi, ekologiyasi, geografik tarqalishi va zoologiya sistemasidagi o'rnini, shuningdek ularning xo'jayin organizmiga ta'sirini o'rganadi, Gelmintoz kasalliklarga (qarang [Gel'mintozlar] tashhis qo'yish], ularning klinik belgilari, patogenezi, epidemiologiyasi va epizootologiyasini o'rganish, ular asosida davolash va profilaktik tadbirlar ishlab chiqish ham gelmintologiyaning vazifalariga kiradi. Parazit chuvalchanglarni o'rganish tufayli gelmintologiya, bir tomondan, zoologiyaning bir tarmog'i bo'lsa, ikkinchi tomondan, gelmintlarning patogenlik xususiyati va ularga qarshi kurash choralarini o'rganish orqali klinik fanlar — patfiziologiya, patanatomiya, biokimyoy, immunologiya va b. bilan bog'langan. Amaliy gelmintologiya tibbiyot va agronomiya gelmintologiyasiga ajratiladi.

Gelmintologiyaning bunday bo'linishi aksariyat sun'iy bo'lsada, amaliy jihatdan zarur hisoblanadi. Tibbiyot gelmintologiyasi odam organizmida parazitlik qiladigan gelmintlarni o'rganadi. Agronomiya Gelmintologiyasi o'simliklar gelmintlarini o'rganish va ularga qarshi kurash tadbirlarini ishlab chiqish bilan shug'ullanadi. Veterinariya gelmintologiyasi esa xonaki, ov qilinadigan va yovvoyi hayvonlarda parazitlik qiladigan gelmintlarni va ularga qarshi kurash choralarini o'rganadi. Odamlarda parazitlik kiladigan gelmintlar to'grisidagi dastlabki ma'lumotlar Abu Ali ibn Snoning "Kitob-ash-shifo" asarida uchraydi. Unda ibn Sino odam ichagida parazitlik qiladigan "katta va uzun qurt" (qoramol tasmasimoni), "qovoq urug'iga o'xshash qurt"(qovoqsimon gijja), "mitti qurt" (kichik zanjirsimon gijja) va b. hamda ular keltirib chiqaradigan kasalliklarni davolash haqida ma'lumotlar bergan.

Gelmintologiya sohasidagi dastlabki tadqiqot rus sayyohi A. P. Fedchenko tomonidan 1868 yilda olib borilgan. U Samarqandda rishtaning biol. sini o'rgangan. Gelmintologiya sohasidagi tadqiqotlar 20-asrning 20-yillaridan boshlab O'rta Osiyo davlat universiteti, Tibbiyot parazitologiyasi instituti hamda bir qancha tropik st-yalarning tashkil etilishi bilan kengayib bordi. L. M. Isayev rishta hayotini o'rganib, unga qarshi kurash choralarini ishlab chiqdi va tibbiyot parazitologiyasi sohasidagi tadqiqotlarni boshlab berdi. Bu boradagi ishlar keyinchalik S. N. Bobojonovning tadqiqotlarida o'z aksini topdi. O'zbekistonda veterinariya gelmintologiyasi sohasidagi tadqiqotlarga N. V. Badan i n asos solgan. Yovvoyi va uy hayvonlari gelmintlarining turlar tarkibi, biologik va ekologik xususiyatlari hamda ularga qarshi kurash usullari M. A. Sul'tonov, I. X. Ergashev, J. A. Azimov, N. M. Matjonov, A. N. Brudastov, B. S. Salimov. Sh. A. Azimov, M. A. Aminjonov, A. O. Oripov, S. Dadayev,

gelmintologiya S. Po'latov va b.ning ishlarida aks etgan. O'zbekistonda fitogelmintlarni o'rganishni Ye. S. Kiryanova boshlab bergan. Turli xil qishloq xo'jaligi ekinlari ildizi va uning at-rofidagi tuproq nematodalarini o'rganish A. T. To'laganov va shogirdlari ishlari bilan bog'liq. G'o'za, kanop, sabzavot va yem-xashak ekinlari, subtropik o'simliklarning nematodalari o'rganilgan; bo'rtma nematodalariga qarshi kurashning profilaktik va kimyoviy usullari ishlab chiqilgan (A. T. To'laganov, O. 3. Usmonova, O. Mavlonov, 3. Norboyev, Sh. Xurramov, A. I. Zemlyanskaya va b.). Tuproqda erkin yashovchi gelmintlarning indikatorlik xususiyatlari, parazit fitogelmintlar evolyutsiyasi ular zararlaydigan o'simliklar bilan birga borishi ochib berilgan (O. Mavlonov, 3. Norboyev).

Fitogelmintlarning 600 dan ortiq turi, jumladan 80 ga yaqin yangi turi aniqlangan. Keyingi yillarda gelmintologiyada asosiy e'tibor ekologiya, biokimyo va b. eksperimental tadqiqotlarga qaratilmoqda, gelmintlar bilan ular xo'jayinlari o'rtasidagi parazit xo'jayin va filogenetik munosabatlar tadqiq qilinmoqda. Gelmintologiya sohasidagi ishlar kishilar sog'lig'ini saqlash, qishloq xo'jaligi hayvonlari mahsuldorligi va ekinlarning hosildorligini oshirishda katta amaliy ahamiyatga ega, Gelmintologik tadqiqotlar O'zbekiston Fanlar akademiyasi Zoologiya, Veterinariya va Chorvachilik institutlari lab.lari, O'zbekiston milliy universitetida, shuningdek, Termiz, Samarqand, Nukus davlat universitetlari, Toshkent, Samarqand, Andijon tibbiyot intlari, Toshkent pedagogika universiteti hamda Samarqand va Toshkent davlat agrar untlari kafedralarida olib boriladi.

Uy itlari va kulrang bo'rilarining boshqa kenja turlari o'rtasidagi aralashma eng keng tarqalgan bo'ribosarlardir, chunki itlar va kulrang bo'rilar bir xil tur hisoblanadi, genetik jihatdan juda yaqin va ming yillar davomida ularning tarqalish joylarining katta qismini bo'lishib olgan. Yovvoyi tabiatdagi bunday aralashmalar Yevropa va Shimoliy Amerika bo'ylab tarqalgan ko'plab populyatsiyalarda aniqlangan, odatda bo'rilar populyatsiyasi inson ta'siridan va ta'qiblardan kamaygan joylarda sodir bo'ladi.

Shu bilan birga, bo'ribosarlar ham ko'pincha tutqunlikda turli maqsadlarda yetishtiriladi. Itlar va Shimoliy Amerikaning boshqa ikkita bo'ri turlarining aralashmasi yovvoyi tabiatda ham sodir bo'lgan, ammo biologlar uchun sharqiy yog'ochdagi it genlarini va qizil bo'rilarini bu bo'ri turlarida ham mavjud bo'lgan kulrang bo'ri genlaridan ajratish ko'pincha qiyin. Ularning tarixiy o'xshashligi Shimoliy Amerika kulrang bo'rilarini, shuningdek, sharqiy yog'och va qizil bo'ri genofondiga kirib kelgan.[1] Shu bilan birga, Shimoliy Amerikadagi uchta bo'ri turining ko'plab alohida populyatsiyalari yovvoyi tabiatda koyotlar bilan aralashib ketganligi sababli, ba'zi biologlar tomonidan qit'aning shimoliy-sharqiy uchdan bir qismidagi bo'ri duragaylarining ba'zilari bo'rilar bo'lishi mumkin, deb taxmin qilingan. Ularning genofondida ham coydoglar, ham bo'ribosarlar mavjud. Efiopiya tog'larida topilgan itlar va Efiopiya bo'rilarini o'rtasidagi duragaylar, ehtimol, erkin yuruvchi yovvoyi itlar va alohida hududlarda yashovchi Efiopiya bo'rilarini bilan o'zaro chatishuvdandan kelib chiqqan.

Xulosa

Canis lupus familiaris germinintozlari itlar va ularning egalariga jiddiy tahdid solishi mumkin. Ushbu kasalliklardan saqlanish va ularga qarshi kurashish uchun o'z vaqtida profilaktik choralarni ko'rish zarur. Ularni muntazam ravishda veterinarga ko'rsatish, gigiena qoidalariga rioya qilish va parazitlarga qarshi kurashish orqali itlarimizni sog'lom va baxtli saqlashimiz mumkin.

Adabiyotlar

1. [„Great Lakes-boreal wolf“](#). *Wolf.nrdpfc.ca*. 2020-yil 22-fevralda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 2016-yil 6-aprel.
2. ↑ Yoon, Carol Kaesuk. [„Mysteries That Howl and Hunt“](#). *The New York Times* (2010-yil 27-sentyabr). Qaraldi: 2016-yil 6-aprel.

3. ↑ [Gottelli, D.; Sillero-Zubiri, C.; Applebaum, G.D.; et al. \(2015-09-28\). „Molecular genetics of the most endangered canid: the Ethiopian wolf *Canis simensis*“. *Mol. Ecol.* 3-jild, № 4. 301–12-bet. doi:10.1111/j.1365-294X.1994.tb00070.x. PMID 7921357.](#)